

Referencias sobre el Inicio del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y España

José María LAINA GALLEGO

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El 12 de noviembre del reciente año 2018, se cumplió el 150º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Japón y España. En efecto, el 12 de noviembre de 1868, se firmó por parte de ambos Estados el “*Tratado de amistad, comercio y navegación*”, evento que tuvo lugar en Kanagawa (Japón).

Se puede considerar que esa fecha y ese Tratado marcan lo que podría denominarse el “comienzo oficial” de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Pero eso no significa, ni mucho menos, que antes de esa fecha no hubiera habido vínculos. Mucho antes de 1868 se produjeron diversos vínculos y relaciones entre España y Japón; una de las primeras ocasiones sucedió en 1549, con la llegada de San Francisco Javier a Kagoshima con el fin de llevar a cabo la evangelización de parte del país asiático. Posteriormente, en el año 1609 el galeón San Francisco, que hacía la ruta Manila-Acapulco, naufragó frente a la costa de Onjuku (Japón) (1); la mayor parte de los tripulantes fueron rescatados por pescadoras japonesas (las llamadas *ama*) en lo que se puede considerar que fue una verdadera acción humanitaria (2). Uno de los ocupantes de esa embarcación era Rodrigo de Vivero, Gobernador de Filipinas (territorio español en aquellos momentos), que fue recibido en audiencia por el Shogun (3). El siglo pasado, en el año 1928, se erigió un monumento en Onjuku en recuerdo de esos hechos.

Pocos años después de ese naufragio, en el año 1624 se estableció el cierre del país y se implantó una prohibición a la entrada de barcos españoles (4). Así se continuó durante más de dos siglos en los que Japón se mantuvo aislado y sin mantener relaciones con otros paí-

Monumento conmemorativo erigido en 1928 en Onjuku (Japón), en recuerdo del naufragio del galeón español San Francisco (1609) y del rescate humanitario de sus tripulantes por pescadoras japonesas (*ama*). Este episodio constituye uno de los primeros contactos documentados entre comunidades españolas y japonesas, precedente histórico de las relaciones diplomáticas formales entre España y Japón. Foto: Wikipedia.

ses, de modo que puede afirmarse que ese cierre de Japón se prolonga hasta 1854, año en que el comodoro Matthew Perry (EEUU) logra

la apertura de Japón al comercio. En efecto, en 1853 Matthew Perry fue enviado al Japón por el entonces presidente de los Estados Uni-

Ejemplar original del documento de ratificación del Tratado de Paz y Amistad entre Japón y los Estados Unidos, firmado el 21 de febrero de 1855. Este instrumento jurídico puso fin de manera efectiva a más de dos siglos de aislamiento del Japón (*sakoku*) y abrió el país a las relaciones diplomáticas y comerciales con potencias occidentales, constituyendo un antecedente inmediato del posterior proceso de normalización internacional que culminaría, entre otros hitos, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y España en 1868. Foto: Wikipedia.

dos, Millard Fillmore con la misión de negociar un tratado de comercio; Perry llegó a las costas de Japón por dos veces con una flota de barcos, en 1853 y en 1854, y finalmente se logró la firma de un tratado de paz, amistad y comercio, entre Japón y los Estados Unidos de América, que se llevó a cabo el 31 de marzo de 1854 (5). En consecuencia, se puede afirmar que con esta misión y este tratado se puso fin al largo periodo de aislamiento en que había estado Japón durante más de doscientos años (6).

Después de un breve periodo de tiempo, el 12 de Noviembre de 1868 se firmó el “*Tratado de amistad, comercio y navegación*”, entre Japón y España, que, como se ha mencionado más arriba, suele considerarse el momento de inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países .

2. EL TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN DE 1868 ENTRE JAPÓN Y ESPAÑA

En algún texto se señala que ese Tratado de 1868 entre España y Japón supuso el comienzo de la apertura del país asiático después de más de dos siglos de cierre y aislamiento . Pero, se puede afirmar que ese proceso de recomenzar relaciones con otros países tuvo su inicio más de quince años antes, el 8 de julio de 1853 (9), cuando los barcos comandados por Matthew Perry arribaron por primera vez al lugar en el que actualmente se ubica la ciudad de Tokio, y que culminó el 31 de marzo de 1854 con la firma de el *Tratado de Paz y Amistad entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Imperio del Japón*, que se ha mencionado en el apartado anterior, y que permitía también el libre comercio con los japoneses (10).

Posteriormente, también algunos países europeos buscaron objetivos similares (11), y algunos (Reino Unido, Francia, Alemania) lo fueron logrando (12).

España detectó que podría tratarse de un buen filón para el comercio,

teniendo en cuenta, además, que Japón contaba con un elevado número de habitantes (más de cuarenta millones). En el mes de septiembre de 1868 España envió a Japón una delegación liderada por Heriberto García de Quevedo. Poco después, el 12 de noviembre de 1868 Japón y España firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, escrito en español y en francés, y que requirió tres sesiones de trabajo. Por parte de España, firmó Heriberto García de Quevedo, y por parte de Japón lo hizo el conde Michitomi Higashizuke (13).

En ese momento, el Jefe de Estado de Japón era el Emperador Meiji, y en España reinaba la reina Isabel II. En esa época, España tenía algunas posesiones en el Pacífico, como, por ejemplo, las islas Filipinas, las islas Marianas, etc., lo que podía facilitar la relación con Japón, por su cercanía.

Según se ha señalado en el apartado anterior, a partir de este histórico Tratado se suele considerar el

momento de inicio de las relaciones diplomáticas entre el Japón y España. El texto literal del artículo 1° del propio Tratado da idea de ese comienzo de esas relaciones entre ambos países, pues señala que *“Habrá paz y amistad perpetuas entre S. M. la Reina de las Españas y S. M. el Emperador (Tenno) del Japón, sus herederos y sucesores, así como entre sus respectivos dominios y súbditos”* (14).

Por otra parte, en el artículo 2° del Tratado se hacía referencia muy específica al nombramiento de Agentes diplomáticos por parte de ambos Estados: el Agente diplomático de España que residirá en la capital del imperio japonés, y el Agente diplomático del Japón que tendrá su residencia en Madrid; junto a ello, también se regulaba en ese artículo 2° lo referente a los nombramientos de Cónsules o Agentes consulares por parte de ambos Estados (15).

Teniendo en cuenta el contenido de estos dos primeros artículos del Tratado, se puede concluir que estamos ante un Tratado de comienzo de relaciones diplomáticas, y no tan sólo ante un acuerdo sectorial referente al comercio, la navegación, etc.

3. REFERENCIA A LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESE TRATADO

El artículo 4° del Tratado señalaba: *“Los españoles residentes en el Japón tendrán el derecho de profesar libremente su religión. Al efecto podrán construir en el terreno señalado para su residencia los edificios necesarios para el uso y ejercicio de su culto”*.

No es momento de analizar con extensión este aspecto del Tratado mencionado, que tal vez puede ser objeto de otro trabajo más adelante, pero quizá se pueden esbozar algunas breves líneas de fuerza de la referencia a ese relevante derecho humano en dicho Tratado de 1868.

Como se puede observar por el tenor de ese artículo 4°, se trataba de un notable y patente reconocimiento de la libertad religiosa y señalando, específicamente, algunas de sus manifestaciones. Se trataba, además, de expresiones de ejercicio

Ejemplar original del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado el 12 de noviembre de 1868 en Kanagawa (Japón). Foto: Archivo del M° Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

de la libertad religiosa de manifestación externa y muy visible, como lo es la posibilidad que permitía ese artículo del Tratado de construir los edificios necesarios para el culto religioso a los españoles que residieran en el Japón.

El derecho a la libertad de profesar la religión puede considerarse uno de los principales apartados del Tratado, aunque sólo le dedica el artículo 4°.

Es conocida la existencia de menciones anteriores a ese derecho, por ejemplo, en la *Declaración de Derechos de Virginia* (de 12 de junio de 1776) (16), de los Estados Unidos, y en la *Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano* (de 1789) (17), de Francia; pero los desarrollos más significa-

tivos y extensos son de época reciente, con el notable desarrollo de dicho derecho humano en diversos ámbitos y, específicamente, en el campo del Derecho. Sin embargo, cabe afirmar que el reconocimiento de la libertad religiosa que se hizo en el artículo 4° del *Tratado de amistad, comercio y navegación* de 1868 entre España y Japón, es ciertamente avanzado para la época en que se formuló, pues en esos momentos no existía un tratamiento tan extenso en lo referente a la protección de los derechos humanos como el que se ha producido a lo largo del siglo XX y, en concreto, del derecho a la libertad religiosa, como se puede observar en la actualidad. Por otra parte, se puede entender que, pese a su brevedad,

Retrato del emperador Meiji, soberano del Japón en el momento de la apertura del país al sistema internacional y de la firma de los principales tratados diplomáticos con potencias occidentales en la segunda mitad del siglo XIX. Foto: Wikipedia.

ese artículo 4° del Tratado, tenía una redacción que permitía múltiples manifestaciones de la libertad religiosa, a pesar de no enumerarlas específicamente, y permitía un margen amplio para el ejercicio de ese derecho.

Posteriormente, en 1897 se firmó un nuevo Tratado entre Japón y España, denominado Tratado de Amistad y Relaciones Generales, que sustituyó al de 1868 (18). Pero quedaba consignado el derecho de los españoles en territorio japonés

a ejercer su culto (19).

REFERENCIAS

- (1) Si interesa conocer algunos detalles acerca de este naufragio, existe un documental titulado "Del naufragio a la amistad", que ofrece algunas explicaciones. (Cfr. <https://vimeo.com/269782313>). Además, se pueden encontrar diversos materiales audiovisuales que informan sobre ese acontecimiento (Cfr., por ejemplo: <https://exponav.org/blog/historia-naval/san-juan-bautista-y-san-francisco-los-galeones-que-unieron-japon-y-coria-del-rio-sevilla/>; <https://www.archivodelafrontera.com/docs/historia-de-undesencuentro-capitulo-9/>)
- (2) Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_entre_Espa%C3%B1a_y_Jap%C3%B3n
- (3) Cfr. <https://web.archive.org/web/20180515045522/https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/es/espanajapon/Paginas/Curiosidades-sobre-las-relaciones-Espa%C3%B1a-Jap%C3%B3n.aspx>; OCHOA BRUN, M.A., *Historia de*

la diplomacia española. Repertorio diplomático listas cronológicas de representantes Desde la Alta Edad Media hasta el año 2000, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para esta edición, Madrid, 2023, pág. 209

<https://www.exteriores.gob.es/ServiciosAlCiudadano/PublicacionesOficiales/Repertorio%20Diplom%C3%A1tico.pdf>; MARTÍNEZ MONTES, L.F., *España, una historia global*, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Subsecretaría, Secretaría General Técnica, Vicesecretaría General Técnica, Área de Documentación y Publicaciones, Madrid 2019, pág. 224.

https://www.exteriores.gob.es/ServiciosAlCiudadano/PublicacionesOficiales/PDF%20COMPLETO%20en%20linea_SecceEstudios35.pdf

(4) Cfr. <http://www.es.emb-japan.go.jp/JPES150/historia.html>

(5) Cfr. <http://www.mcniografias.com/app-bio/show?key=perry-matthew-calbraith>

(6) Cfr. *Ibidem*.

(7) Cfr. BLAT, A., *Las relaciones Japón-España desde la negociación hasta la revisión del Tratado de 1868*, en "Tratado de 1868: los cimientos de la amistad Japón-España", Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; VVAA (Santiago Miñano Medrano y Secretaría General Técnica, Coord.), Madrid 2018, pág. 81, 89-98: (<https://www.exteriores.gob.es/ServiciosAlCiudadano/PublicacionesOficiales/Tratado%20de%201868.%20Los%20cimientos%20de%20la%20amistad%20Jap%C3%B3n-Espa%C3%B1a.pdf>)

(8) Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Amistad,_Comercio_y_Navegaci%C3%B3n_entre_Espa%C3%B1a_y_Jap%C3%B3n_de_1868

(9) Cfr. *Ibidem*.

(10) Cfr. LÓPEZ-BELTRÁN, M.J., "150 años de relaciones entre Japón y España. Luces y sombras (I)", en *Japan's eye*, 27.XI.2017 (<https://japanese.wordpress.com/2017/11/27/150-anos-de-relaciones-entre-japon-y-espana-luces-y-sombras-i/>)

(11) Cfr. KITA, Y., ASAMI, E. y TIRADO ROBLES, C., "Derecho Internacional Público", en *Introducción al Derecho japonés actual*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 204.

(12) Cfr. LÓPEZ-BELTRÁN, M.J., "150 años de relaciones entre Japón y España. Luces y sombras (I)", ob. cit.

(13) Cfr. *Ibidem*.

(14) Artículo 1° del *Tratado de amistad, comercio y navegación ajustado entre España y el Japón y firmado en Kanagawa el 12 de Noviembre de 1868*.

(15) Artículo 2° del Tratado: S. M. la Reina de las Españas podrá nombrar un Agente diplomático que residirá en la capital del imperio, así como Cónsules ó Agentes consulares para todos ó cualesquiera de los puertos del Japón abiertos ó que se abran en lo sucesivo al comercio extranjero. El Agente diplomático ó Cónsul general de España en el Japón tendrá derecho de viajar libremente por cualquiera parte del imperio japonés. S. M. el Emperador (Tenno) del Japón podrá nombrar un Agente diplomático que residirá en Madrid, y Cónsules ó Agentes consulares para todos ó cualesquiera de los puertos de España.

(16) En su artículo 16 se lee: *Que la religión, o el deber que tenemos para nuestro Creador, y la manera de cumplirlo, sólo puede regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y por consiguiente todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con los dictados de su conciencia; y que es deber de todos practicar la benevolencia cristiana, el amor y la caridad hacia los otros*. Cfr. HERVADA, J. y ZUMAQUERO, J.M., *Textos internacionales de derechos humanos*, I, Ed. Eunsa, Pamplona 1992, pág. 34.

(17) *La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano* (de 1789) indicaba: *nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley*. Cfr. *Ibidem*, págs. 38-53.

(18) Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.R.: "España y Japón ante la crisis de 1898. Antecedentes e hipótesis", en *Mar océano: Revista del humanismo español e iberoamericano*, n° 1, 1994, pág. 188.

(19) Cfr. POZUELO MASCARAQUE, B.: "Las relaciones hispano-japonesas en la era del Nuevo Imperialismo (1885-1898)", en *Revista Española del Pacífico (AEEP)*, núm. 5, 1995, pág. 70.